

**KATTA GURUH TARBIYALANUVCHILARINI TARBIYALASHDA JALOLIDDIN
MANGUBERDI VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING QAHRAMONLIK
TIMSOLI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481480>

Umarova Sayyora Abdullaevna

Toshkent viloyat Toshkent tumani 25-MTT direktori

Annotatsiya: Maqolada Jaloliddin Manguberdi va Zahiriddin Boburning hayoti yo'li va jasoratini ilmiy nazariy jihatdan tahlil qilinda va katta guruh bollarni tarbiyalashda ko'rsatmalar yoritib berildi.

Kalit so'zlar: *Tarix, Tarixiy qaxramonlar, Yoshlar vatanparvarligi, Ommaviy madaniyat*

Tarixni haqqoniy anglash oson ish emas. Moziydan darak beradigan manbalarning qay biri sahih, qay biri yolg'onligini ajratish ham quduq tubidan ignani topishdek gap. Shu bois ham tarixnavislar o'z ko'zi bilan ko'rmagan voqealar tasviridan so'ng "Bilim Allohga xosdir" deyishadi. Shunday bo'lsa-da, tarix labirinti aro haqiqatni tanlay bilish zukko kitobxonning ixtiyorida qoladi.

Bugun yosh avlod uchun qahramonlik timsoli bo'lgan jasoratli sarkardamiz Jaloliddin Manguberdi haqida ham turlicha qarashlar bor. Jaloliddin Manguberdi garchi jangda mag'lub bo'lgan bo'lsada, ma'nan g'olib bo'lganini hatto Chingizxon ham tan olgani esa tarixiy haqiqatdir. Bu haqda Mirzo Ulug'bek shunday yozadi: "Sultonning barcha fe'lu harakati Chingizxonga manzur bo'lib, tahsin og'zini ochib, o'g'illariga yuzlandi va dedi:— Otaga shunday o'g'il zarurki, u ikki girdob — olov va suv girdobidan ozodlik maydoniga chiqa oldi! Bu sultondan ko'p ishlar va hisobsiz qissalar vujudga keldi va uning ishlaridan har qanday oqil o'g'il g'ofil qolmasligi kerak!"

Garchi buyuk sakarda Jaloliddin Manguberdi Chingizxonga o'z ona yurtining bir qarich yerini ham ravo ko'rmagan. Shu sababdan mo'g'ul bosqinchilariga 10 yillar davomida hadsiz va hisobsiz jangu jadallar olib bordi.

Bugungi yosh avlod bundan to'g'ri va xolis baho chiqarishi lozim. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga buyuk sarkarda haqida turli rivoyatlar, tarixiy hikoyalar aytib berish lozim. Qolaversa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bugungi kunda tarixiy shaxslar haqida ma'lumot berishda didaktik tarqatma materiallar, har xil jihozlar afsuski yo'q. Lekin shunga

qaramasdan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari Jaloliddin Manguberdining qahramonlik timsolini tarbiyalanuvchilarga sahnalashtirilgan tomosholar, teatrlar va adiblarimizning yozgan asrlaridagi obrazlar orqali Vatanparvarlik tuyg'ulariga bog'lab tushintirishga harakat qilmoqdalar.

Zero, Jaloliddinning o'zi shunday degan (M.Shayxzodaning “Jaloliddin Mangubardi” dramasi) bobomiz obrazining so'zlari):

Mangulikdan joy olgan — yashar abadiy,
Men-ku, Manguberdiman, olam biladi.
Ko'klardanmi, suvdanmi, yo yer tagidan,
Balki sahro bag'ridan, tog' etagidan,
Bir kun paydo bo'laman shu yurt, shu yerda,
Yurt shaydosi ko'milmas g'urbatda – go'rda.
Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal,

Kim yurtidan yov quvsa –mendurman o'shal... O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ushbu sher'ni maromiga yetkazib ba'diy talqinlar va tarixiy sahnalashtirilgan kliplarda ta'sirchan qilib ijro etgan. Albatta maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari uchun mana shunday his-tyg'ularini junbushga keltiradigan Vatanparvar mard o'g'lonlar va qizlar bo'lib kamolga yetishida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Qolaversa maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida Vatanni sevish hissini shakllantiradigan kinofilmlar va tarixiy seriallar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Movarounnahrni birlashtirishga urinishlari natija bermagach, Bobur ruhan qiynalgan, amaldorlarning xiyonatlari ta'sirida umidsizlikka tushgan kezlardagi kayfiyati she'rlarida aks etgan. Keyinchalik o'z yurtini tark etib, Afg'oniston va Hindistonga yuz tutganda Bobur she'riyatida Vatan tuyg'usi, Vatan sog'inchi, unga qaytish umidi mavj ura boshladi.

Tole yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishnikim ayladim – xatolig' bo'ddi,
O'z yerin qo'yib Hind sori yuzlandim,

Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi bu yerda shoh Boburning ushbu misralarini maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalariga ta'sirli ohangda aytib berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki Bobur Mirzo ushbu she'r orqali Vatan sog'inchi naqadar og'ir ekanligi, har qanday holatda vatanga qaytish o'tinchi uni tark etmaganligiga urg'i bergan. Bu bilan bugungi tarbiyalanuvchilarda Vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish kerakligiga e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga Bobur lirikasida she'riyatning asosiy mazmuni bo'lgan insoniy fazilatlar, yor vasli, uning go'zalligi, unga cheksiz

muhabbat va hijron azobi, ayrilig' alamlari va visol quvonchlari nihoyat go'zal va mohirona ifoda etilgan.

Xazon yaprog'i yanglig' gul yuzung hajrida sarg'ardim,

Ko'rub rahm aylagil, ey lolarux, bu chehrai zardim.

Sen ey gul, qo'y mading sarkashligingni sarvdek hargiz,

Ayog'ingga tushub bargi xazondek muncha yolvordim.

Bobur o'z lirik she'rlarida har doim odamlarni yaxshilikka, adolat, insonparvarlikka, yuksak insoniy tuyg'ularni qadrlashga chaqirdi:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,

Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidur.

Yaxshi kishi ko'rmag'ay yomonlig' hargiz,

Har kimki yamon bo'lsa, jazo topqusidur.

Mirzo Boburning Hindistonda o'z oqilligi bilan nom qozongan ekan. U mamlakatini aylanib, fuqarolari bilan suhbat qurishni odat qilgan ekan. Mana shunday sayrlarning birida podshoh bozor chetida to'xtatishga amr qilibdi. Uning e'tiborini ko'cha chetida turib podshohga madh aytib turgan bir gadoy tortgan edi.

– Faqat podshoh menga baxt taqdim qila oladi! – derdi gadoy.

Uning yonida turgan boshqa bir faqir esa, uning so'zlarining aksi o'laroq: “Faqat Xudo odamga baxt bera oladi, faqat U” – deya takrorlard.

Bu ikki faqirni zimdan kuzatgan podshoh saroyga qaytgach, xizmatkorlariga non yopib, uni ichini oltinga to'ldirib, birinchi gadoyga olib borib berishni buyuribdi. Ikkinchi faqirga esa hech narsa ikrom qilinmabdi.

Ertasi kuni podshoh yana o'sha yerdan o'tibdi. Kechagi joyda birinchi gadoy o'sha o'sha so'zlarni takrorlab turar, ikkinchisi esa yo'q edi. Shunda shoh Bobur otdan tushib, gadoyga yaqinlashib, so'rabdi:

– Nega hali ham mendan yordam so'rab turibsan? Kecha men senga oltin jo'natgan edim ku?

– Qanday oltinlar haqida gapirayapsiz, shahanshoh? – hayron bo'lib so'rabdi gadoy. – Men kecha sizning akobirlaringizdan bitta non oldim, u juda ham og'ir bo'lgani uchun, yaxshi pishmagan degan xayolga borib, uni yonimdagi faqirga o'n tangaga sotib yubordim. Bu gaplarni eshitgan shoh Boburning yuziga tabassum yugurdi va u gadoyga bundan keyin shohning marhamatiga emas, Allohdan marhamat so'rashni maslahat beribdi. Qissadan hissa shuki hatta buyuk sarkarda, minglab oltin-u kumishlari bo'lgan Bobur ham Ollohning oldida bir ojiz banda ekanligi, har kim o'z kuchiga, bilimiga ishonish kerakligi ko'rsatib berilgan.

Aynan bugungi zamon bolasini biz qanday qilib o'z kuchiga, bilmiga ishontira olamiz. Albatta, Shoh Bobur va sarkarda Jaloliddin Manguberdi

misolida bolalarga o'z kuchiga, o'z bilimiga ishonish kerakligi haqida tushinchalarni, ko'nikmalarni singdirib borish lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarorida Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga sodiqlik, yoshlar o'rtasida Vatanga sadoqat tuyg'usini shakllantirish, «ommaviy madaniyat» ko'rinishidagi salbiy illatlarni yoshlarga tushuntirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning zamonaviy shakl, usul va vositalarini hayotga keng tatbiq etish bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimi xususan, maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu borada qarordan kelib chiqib maktabgacha yoshdagi bolalarni ham vatanning munosib fuqarosi etib tarbiya qilishda:

harbiy xizmatchilar va chaqiruv yoshidagi yoshlarni axloqiy-ruhiy jihatdan yetuk etib tarbiyalash ishlarini tashkil etish, shuningdek, ta'lim muassasalarida boshlang'ich chaqiruvgacha bo'lgan yoshlarni tayyorlashni tashkil etish jarayonini nazorat qilish, ta'lim muassasalarining o'quv-moddiy bazasini takomillashtirib borish, yosh avlodning huquqiy savodxonligi va ijtimoiy faolligini oshirish;

yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sport bilan muntazam shug'ullanishga keng jalb etish, jismonan sog'lom va barkamol avlod etib tarbiyalash;

yoshlarning intellektual va madaniy (badiiy-estetik) saviyasini oshirish maqsadida ular orasida kitobxonlikni targ'ib qilish, jahon ilm-fani, san'ati namunalari bilan muntazam ravishda tanishtirib borish, shuningdek, zamonaviy fikrlaydigan, bilim va dunyoqarashi keng, bugungi kun talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash biz kelajakni ta'minlayotgan mard va jasur bolalarni tarbiyalash talabini qo'yimoqda. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini ham ma'nan, ham jismonan sog'lom qilib kamolga yetkazish engasosiy vazifalarimizdan bir bo'lmog'i lozim.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Jaloliddin Manguberdi va Zahiriddan Muhammad Bobur timsolida bolalarni vatanga sadoqat bilan xizmat qilish metodikasini bog'cha yoshidagi bolalardan singdirish va bu borada oilada ota-onaning o'rni va rolini kuchaytirib borilsa olib borilayotgan islohotlarimizning samarasi yaxshi natijalar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – T.: 2018.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi Xitoydagi vatandoshlar nigohida <http://www.uzdaily.uz/uz/post/7458>
3. Buyuk ajdodlarimizning jasorati - yoshlarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tayanchi mavzusida davra suhbatlari